

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

VENUS F. BALILING, MAEd

Assistant Professor II

Kalinga State University

vfbaliling@ksu.edu.ph

“HINDI KA MAHINA”

(Tula para sa Kabataang Gen Z)

Sa henerasyong palaban pero madalas mapagod,
Sa mundong mabilis, utak ay nalulunod
Mga mata’y gising pero kaluluwa’y pagal
Mga ngiti’y naka-filter, ngunit puso’y sumasakal

“Ang hina mo”, sabi ng karamihan
Dahil sa luha mo, tila wala kang panindigan
Ngunit hindi nila alam ang laban mo’y tahimik
At sa bawat gising mo, isang panalong kumik.

Oo, iba kayo, mga batang Gen Z ang pagkakilanlan
Mas bukas ang damdamin, mas totoo sa sarili’t katauhan
Hindi kahinaan ang umamin ng pagod at sakit
Ang tumigil sandali para muling magsikap ulit.

Sa digmaan, hindi laging tapang ang dadalhin
Dapat marunong magpahinga’t manalangin
Kaya ‘wag mong ikahiya kung minsan ika’y nagdududa,
Dahil kahit ang ulan, napapalitan ng ganda.

Patatagin mo ang loob, alagaan ang isipan
Pumili ng kaibigang handang makinig at maaasahan.
Matutong huminga sa gitna ng unos ng buhay,
Dahil ikaw ay mahalaga kahit sa panahong magulo’t nalulumbay.

Kabataan, huwag mong isuko ang bukas,
Bawat luha’y may aral, bawat takot may wakas.
At sa bawat hampas ng alon ng buhay,
Matuto kang lumangoy at sumabay
Hindi para tumakas, kundi para lumaban ng patas.
At sabihing, “**Kaya ko, dahil ako’y malakas.**”